

ESTRATEGIA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE EDUCACIÓN POPULAR PARA IMPARTIR ASIGNATURAS PEDAGÓGICAS A ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS

STRATEGY WITH METHODOLOGICAL APPROACH TO TEACH PEOPLE EDUCATION
COURSES TEACHING STUDENTS TECHNICAL CAREERS

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA COM ABORDAGEM DE EDUCAÇÃO POPULAR PARA
ENSINAR MATÉRIAS PEDAGÓGICAS A ESTUDANTES DE CARREIRA TÉCNICA

Máryuri García González ¹
Alfredo García Rodríguez ²
Tania Ortiz Cárdenas ³

Manuscrito recibido el: 15 de mayo de 2023.

Aprobado el: 30 de diciembre de 2023.

Publicado el: 5 de enero de 2024.

Resumen

El Ministerio de Educación Superior Cubano al finalizar el año 2003 propone la inclusión en los planes de estudio de todas las carreras del país, de una asignatura de corte pedagógico. Para ello se basa en el desarrollo de la docencia, la capacitación desde las empresas y la formación en sentido general como modo de actuación en las carreras y como una nueva y viable posibilidad de empleo. Teniendo en cuenta la desmotivación y escepticismo que provocó en los estudiantes una asignatura de corte pedagógico, resultado que nos arrojó el diagnóstico que realizamos para delimitar el estado en el cual se encontraban los mismos, nos dimos a la tarea de buscar alternativas para crearles un ambiente favorable en el cual se apropiaran de los conocimientos y se motivara su interés por el aprendizaje y la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula. Para ello proponer una Estrategia basada en la metodología de la Educación Popular, la cual tiene un principio básico: “Educar para transformar... transformar para educar”, constituye el objetivo. En este caso nos parecía esencial disminuir la distancia entre discurso y práctica, descubriendo las incoherencias entre ambos, rompiendo la inercia o espera pasiva de orientaciones, desatando así la acción propia, develando la realidad en la que se vive, se desarrolla y se es actor social activo. A partir de estos elementos se diseñó la estrategia y su puesta en práctica constituyó un eslabón esencial en el desarrollo docente.

Palabras Clave: Estrategia; Educación popular; Asignatura pedagógica participativa.

¹ Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de la Habana. Profesora en el Programa de Postgrado en Educación de la Universidad de la Habana.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2734-6541> Contacto: maryurigarciaagonzalez@gmail.com

² Ingeniero Industrial por la Universidad de la Habana. Profesor en la Universidad de Pinar del Río.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7823-3547> Contacto: alf@upr.edu.cu

³ Doctora en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de La Habana. Profesora en el Programa de Postgrado en Educación de la Universidad de la Habana.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5292-6185> Contacto: tania@cepes.uh.cu

Abstract

The Cuban Ministry of Higher Education at the end of 2003 proposed for inclusion in the curricula of all races in the country, cutting a teaching subject. This is based on the development of teaching, training from companies and training in general as a mode of action in racing and as a new and viable employment opportunity. Given the motivation and prompting skepticism in students a cutting course teaching, we threw a result we made the diagnosis to define the state in which they were the same, we took on the task of finding ways to create them an environment favorable in which to appropriate knowledge and motivate their interest in learning and applying the knowledge acquired in the classroom. We propose a strategy based on the methodology of popular education, which is a basic principle: "Educate to transform ... transform to educate" In this case it seemed essential to decrease the distance between discourse and practice, discovering inconsistencies between them, breaking the inertia or passive waiting for guidance, triggering the action itself, revealing the reality in which we live, is developed and an actor social asset. From these elements are designed the strategy and its implementation was an essential link in teacher development.

Keywords: Strategy; Popular education; Educational course participatory.

Resumo

No final de 2003, o Ministério do Ensino Superior cubano propôs a inclusão nos planos de estudos de todos os cursos do país, de uma disciplina pedagógica. Para isso, baseia-se no desenvolvimento do ensino, da formação nas empresas e da formação em sentido geral como forma de atuação nas carreiras e como nova e viável possibilidade de emprego. Tendo em conta a desmotivação e o cepticismo que uma disciplina pedagógica provocava nos alunos, resultado que o diagnóstico que realizámos para determinar o estado em que se encontravam, deu-nos a tarefa de procurar alternativas para criar um ambiente favorável aos mesmos. em que se apropriaram dos conhecimentos e motivaram o interesse em aprender e aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Para isso, propor uma Estratégia baseada na metodologia da Educação Popular, que tem como princípio básico: "Educar para transformar... transformar para educar", constitui o objetivo. Neste caso pareceu-nos essencial diminuir a distância entre o discurso e a prática, descobrindo as incoerências entre ambos, quebrando a inércia ou a espera passiva de indicações, desencadeando assim a própria acção, revelando a realidade em que se vive, se desenvolve e é um ator social ativo. Com base nestes elementos, a estratégia foi desenhada e a sua implementação constituiu um elo essencial no desenvolvimento do ensino.

Palavras-chave: Estratégia; Educação popular; Cursos educacionais participativos.

Antes de la estrategia... A modo de introduccion

Se partió de un diagnóstico mediante un taller con los estudiantes, primando la conversación heurística, donde se levantaron las expectativas de los educandos; quedando evidenciado cuales eran sus intereses, motivaciones y aspiraciones con relación a esta asignatura que por primera vez se introducía en una carrera que no es de corte humanístico.

Empleamos el diagnóstico participativo, porque en el se hacen reflexiones colectivas, se llega mejor a las personas, se toma conciencia, se hace sentir bien al participante; todos debemos crecer y encontrarnos en el diagnóstico; se debe llegar a la confianza, a la sinceridad, se debe romper la barrera del miedo. Es un proceso que transita por etapas en el cual debemos familiarizarnos y crearnos sentido de pertenencia con la causa. Es un momento de crecimiento humano por excelencia, por cuanto los individuos se reconocen y auto reconocen en el proceso de investigación.

Tomando en consideración los criterios de García, Ortiz, García y Fernández (2019) para que el profesional una vez graduado pueda dominar la actividad laboral es necesario que su formación transcurra vinculada directamente a la práctica y que en ella vaya descubriendo su actividad y encargo social, así poco a poco irá dominando su profesión y las actividades cotidianas ligadas a esta; todo ello sin apartar la instrucción del sujeto, con la cual formamos al hombre en una rama del saber humano, o sea, en una profesión y lo preparamos para la vida.

Esta propuesta integra lo gnoseológico, lo psicológico y lo comunicativo para producir un conocimiento que se construye en relaciones de transformación y que se perfecciona en la problematización al concretar relaciones contradictorias de dos acciones que se realizan en un juego de contrarios que desafía a cualquier educador: Un acto de transferir, de depositar contenido, el acto propio de “un educador” que se comprometa y se inserta... en la transformación como sujeto con otros sujetos (Freire, 1969 citado por Colectivo de Investigadores, 2002).

Con esta metodología se propicia la participación que debe ser un componente esencial en la pedagogía actual; además se propicia el trabajo en grupo, se fomentan valores. La educación es comunicación, es dialogo, no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados (Freire, 1969 citado por Colectivo de Investigadores, 2002).

Es por ello que el diagnóstico debe tener en cuenta:

Lo que se hace. Nivel de conciencia, interpretación de la realidad e intención frente a ella; connotación.
(Accionar histórico)

Lo que se piensa. Nivel de análisis de las acciones que el grupo realiza para transformar la realidad.
(Criterios sobre la realidad)

Lo que se ve. Nivel de reconocimiento de la realidad objetiva
(Contexto)

Gráfico No.1: Representación gráfica de la estructura del Diagnóstico.

Al diagnóstico no se va vacío, sino con una intencionalidad, un objetivo; el nuestro deseaba partir de lo que sabían los estudiantes y verlo como un ejercicio de conocimiento, para llegar con hechos y experiencias concretas a los estudiantes y a estos hechos con palabras propias.

Es por ello que nos propusimos un auto diagnóstico (hecho por nosotros mismos), triple (Qué, cómo y bajo que condiciones lo hacemos) y que fuera ante todo participativo (entre todos).

Estudiar, como dijera Paulo Freire, no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.

Al adoptar esta metodología se tuvo en cuenta que no será posible lograr grandes cambios si no trabajamos en el terreno de la formación de la conciencia de los hombres; primero hay que educar y salvar al hombre, para luego transformar a la sociedad.

En este sentido nuestros estudiantes constantemente vinculan la teoría con la práctica. A lo largo de toda la carrera están insertados en procesos productivos o de servicios, en los cuales tienen necesariamente que interactuar con las comunidades que lo rodean, con los trabajadores de las diferentes áreas y esta metodología los prepara para la vida laboral, así como los conocimientos adquiridos y desarrollados por ellos mismos en la asignatura de Pedagogía y Didáctica, la que los enseña a pensar, a ser creativos y a ver siempre la comunicación como vía de desarrollo.

Fundamentos de la estrategia

El sistema cubano de educación superior a lo largo de su historia ha potenciado la formación de profesionales con elevados conocimientos, pero aún es necesario ahunar esfuerzos para enfrentar el complejo desafío de atender a los objetivos académicos y a la vez, considerar en ese proceso todos los aspectos de la formación de la persona que tiene en sus manos. Es necesario según Gómez y García (2022), continuar potenciando desde la universidad, propuestas que apunten a la formación integral del estudiante y a su pleno desarrollo humano, científico, comprometidos con el desarrollo de la sociedad.

La enseñanza debe ser más constructiva que instructiva, debemos ponernos en diálogo, compartir procesos de construcción grupal, dejar atrás la improvisación hay que buscar otra forma de dinamizar el aprendizaje; debemos acercar el proceso a las personas y las personas al proceso, concientizarnos con el proceso, transformar nuestra conciencia, porque todos aprendemos de todos. Se basa en lo que conoce el estudiante, en su práctica, donde a partir de ella realiza su reflexión y va nuevamente a la práctica. Este proceso facilita el aprendizaje, cataliza inquietudes, transforma el pensamiento y construye desde la crítica, esa es nuestra premisa esencial.

La estrategia cuenta con 5 fases fundamentales, cada una de ellas argumentadas y definiendo claramente las actividades que se proponen, las técnicas empleadas y los recursos que se necesitan.

Está fundamentada sobre la base de ejes, que constituyen líneas temáticas fundamentales, alrededor de las que se desarrolla la clase o encuentro, estos ejes recorren todas las acciones.

Además, se define claramente el objetivo por cada tema y por cada clase, logrando una mayor interacción con los estudiantes, con los cuales vamos a construir el conocimiento, siendo el profesor un facilitador de la información; el cual debe tener muy presente las dinámicas a utilizar y evaluar el ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Como?

Se va desglosando por cada tema para hacer mucho más factible su aplicabilidad y su comprensión, por parte del profesor que va a impartir la clase y por parte del alumno que será quien la reciba. La clase como forma del Proceso Docente Educativo (PDE) será activa por parte del coordinador y los alumnos; debemos tener en cuenta que la asignatura se imparte en cualquier año de la carre, algunas en los años iniciales y otras en los años

terminales, por lo que no siempre poseen un cúmulo de experiencias y conocimientos respecto a la especialidad, aunque todos cuentan con vivencias; lo que le permite al coordinador partir de estos conocimientos sobre la especialidad y vincularlos directamente con la Pedagogía y la Didáctica.

Así el proceso se desarrolla partiendo de la práctica y las experiencias acumuladas en los diferentes años de la carrera insertados en los diferentes procesos productivos y de servicio, de ahí a la teoría y como resultado obtendremos una práctica enriquecedora; formando un binomio coordinador – alumno donde todos ganen en experiencia y conocimientos.

El coordinador debe estar muy bien preparado metodológicamente y en la ciencia en particular, para poder coordinar el proceso y que los alumnos adquieran habilidades, desarrollen valores y elementos que le permitan desarrollar su trabajo una vez ubicados en la producción o los servicios, en la dirección de las Empresas, en las direcciones técnicas de los diferentes niveles de estructuras organizativas del Sector, en las estructuras que prestan servicios técnicos especializados en esta actividad; en los politécnicos que forman técnicos, en Centros de Educación Superior, en el Instituto de Investigaciones, así como Instituciones Científicas adscriptas al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente o al Ministerio de Educación Superior.

Las funciones que debe desarrollar este egresado estarán relacionadas con las cuatro funciones fundamentales de la dirección, tales como: Planificar, Organizar, Ejecutar y Controlar; todas las actividades que se desarrollan dentro de la especialidad, su desempeño en la docencia en los Centros Universitarios Municipales y el resto de las Instituciones docentes vinculadas a ellos; como uno de los encargos sociales de los egresados.

La instrumentación de esta estrategia desde la asignatura de Pedagogía y Didáctica también permitirá que sean más competentes, ya que les brindará la posibilidad de convertirse de manera más eficiente en personas preparadas para el diálogo y la escucha, ofrecer conferencias, entrevistas, brindar asesoramientos, entrenamientos, tutorías, entre otros.

Nuestra estrategia

Esta estrategia metodológica persigue el objetivo de propiciar un mayor acercamiento entre el coordinador y los estudiantes y de estos con la práctica productiva, vinculando permanentemente los conocimientos de la Didáctica y la Pedagogía con los problemas encontrados en la producción y los servicios, teniendo entonces otra arista para detectar, evaluar y enfrentar estas dificultades; además de prepararlos para el futuro profesional y para la vida.

Otra de las ventajas que posee es que propicia el diálogo, el intercambio de opiniones y por tanto el enriquecimiento de los conocimientos, facilitando una mayor y más rápida asimilación de los contenidos, ya que las clases cumplen con los principios de la Educación Popular.

Todo proceso participativo incluye transformación, la educación debe sumarse a este proceso con la aplicación de su concepción y sus métodos que, partiendo de la práctica laboral en los diferentes años de la carrera, las experiencias adquiridas en ellas, las realidades concretas de cada uno; posibilita una captación más profunda de sus necesidades, aspiraciones e intereses. Debe contribuir también a la formación integral de las personas, atendiendo a sus diferentes dimensiones, valorando los aspectos subjetivos, culturales, sociales y particulares. Finalmente debe buscar la preparación de individuos críticos y autocríticos, creativos, capaces de establecer un diálogo permanente, de permitir una identificación activa y consciente con la sociedad.

El reto está ahora en saber combinar y adaptar esta metodología, cuyos principios se le brindan en el aula; en el ámbito del trabajo de base, para poder enfrentar los grandes espacios y desafíos que el contexto actual nos demanda, sin perder por ello la profundidad y el rigor académico. Para lograrlo, no debemos perder de vista la atención armónica a 3 de los elementos esenciales a saber:

- Los fundamentos éticos.
- El compromiso socio político en el contexto actual.
- La coherencia entre el decir y el actuar, es decir, el componente metodológico.

Es necesaria una modificación de la relación educador- educando; ella no equivale a la desaparición del educador en cuanto a conductor de un proceso estructurado, con intenciones, con objetivos, con métodos. Lo que si supone es la construcción de corresponsabilidad y conlleva, para todos los implicados, tanto el placer del aprendizaje como su “momento de dolor” y las tomas de posición que pueden ser transgresiones de normas grupales o sociales, con las consiguientes rupturas (Pérez, 2004).

Metodología de la Educación Popular

Gráfico No.2: Representación gráfica de la Metodología de la Educación Popular.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro guía debe estar antecedido por algunos aspectos que son los que le dan forma a la estrategia:

1. Encabezamiento.
2. Tema General.
3. Objetivos específicos.
4. Método a aplicar.
5. Tiempo.
6. Participantes.
7. Coordinación.
8. Lugar y fecha.

La propuesta de Estrategia Metodológica que traemos es la siguiente:

FASE	ACTIVIDADES	TÉCNICAS	RECURSOS
Acercamiento o Introducción	Crean un ambiente favorable para el desarrollo de la clase. Se realiza la presentación, se recogen las expectativas y se va animando el grupo.	Se emplean diferentes técnicas de animación, concentración, según el objetivo.	Todos los materiales a utilizar en la clase, incluyendo los de las técnicas participativas
Familiarización con el tema o Punto de partida.	Se realiza un diagnóstico, el cual le permitirá al profesor organizar mejor el proceso de enseñanza y recuperar experiencias.	Se emplean diversas técnicas a fin con el objetivo trazado. Se realiza un auto diagnóstico triple y participativo.	-
Construcción del conocimiento o Profundización y análisis (Teorización)	Se realizaran acciones a través de las cuales se llegue al cumplimiento de los objetivos. Se buscan causas, consecuencias y relaciones.	Se utilizan técnicas para la construcción del conocimiento, generalmente de trabajo en grupo	Materiales de apoyo a la docencia, en dependencia del tema a tratar.
Ampliación del conocimiento o Punto de Llegada	Orientación de otras referencias bibliográficas y ver las diferentes opciones para mejorar la práctica.	-	-
Recuperación metodológica	Se reflexionará acerca de lo que se hizo durante la clase. Se reconstruye el proceso vivido.	Aplicación de técnicas grupales de acuerdo con el tema abordado	De ser necesario, materiales de apoyo a la técnica seleccionada
Evaluación	Analizar lo que pasó. Ver el Por qué ocurrió así y no de otra manera	Se aplicaran términos de auto y coevaluación	

Fuente: Elevación propia.

La estrategia sigue todo el tiempo una lógica vertical, mientras la forma de la asignatura sigue una lógica horizontal:

Fuente: Elaboración propia.

Acercamiento: Es una etapa de animación para crear un ambiente favorable, estimular anímicamente al estudiante y comenzar la clase con elevada autoestima. En ella se utilizan técnicas participativas que propicien la finalidad de esta fase.

Familiarización: Parte de realizar un diagnóstico general de los conocimientos que poseen los estudiantes sobre el tema objeto de la clase y sus expectativas con el mismo. Permite al profesor organizar más eficientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello se utilizan preguntas, lecturas de textos, exposiciones de casos, etc.

Construcción del conocimiento: Está dirigido al cumplimiento de los objetivos. Se elabora el conocimiento de manera conjunta, se hacen propuestas para la clase sobre la base de la construcción de ese conocimiento por los propios alumnos; se rechaza lo frontal, lo no participativo. Se parte de la práctica de los saberes (no se rechaza nada, pues todo puede ser utilizado en el proceso de aprendizaje). Se realiza mediante actividades grupales dirigidas por el facilitador; lo que facilita la solidaridad y la comunicación.

Ampliación del conocimiento: Consiste en las orientaciones de otras bibliografías y referencias bibliográficas que contribuyan a la profundización del tema abordado; se debe contar además con suficiente bibliografía actualizada a la que pueda acceder el estudiante.

Recuperación Metodológica: En esta fase se reflexiona sobre los contenidos trabajados, permite constatar el cumplimiento de las expectativas y evaluar el estado de satisfacción de la actividad desarrollada; esta evaluación constituirá también un elemento participativo dentro de la clase y será un espacio de reflexión.

Sería muy factible concluir las clases con alguna técnica de animación, lo que propicia terminar en alta la actividad docente, para ello utilizamos técnicas que se ajusten a este objetivo.

La evaluación no será un instrumento de coacción, no será estresante; se propiciará la autoevaluación (Se produce cuando el sujeto evalúa sus propias acciones; el agente y el objeto de la evaluación se identifican), a coevaluación (Consiste en la evaluación mutua, conjunta, de una actividad o un trabajo determinado realizado entre varios, cada uno valora lo que le ha parecido más interesante de los otros) y podrá valorarse la apropiación de los saberes durante toda la clase; la evaluación, por tanto, será permanente, evitando que se convierta en una fiscalización.

Se mantiene una coherencia metodológica entre los componentes del proceso educativo:

Fuente: Elaboración propia.

Hacer presente las ideas de Paulo Freire, según García, M (2020), concebir la educación como una acción política y de resistencia, cuyo último objetivo es la construcción de una conciencia crítica, es importante en la formación de los futuros profesionales.

Resultados obtenidos

Al concluir el semestre docente donde se impartió la asignatura se realizó un taller con los estudiantes, los cuales se mostraron altamente satisfechos, motivados y con nuevas expectativas, factor este muy importante, porque se logró despertar en los estudiantes el deseo y la disposición por y para la docencia y esto a su vez les abrió las puertas a una nueva posibilidad de empleo.

Quedó evidenciado el grado de independencia que habían adquirido y la confianza en si mismos, desarrollando una comunicación más espontánea en, entre y con ellos mismos; además de la reafirmación de valores en ellos, fundamentalmente la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y el amor a la docencia, a la profesión, entre otros. Cambió la apreciación y visión que sobre la asignatura se tenía al iniciar el programa.

En dicho taller también se provocó al intercambio acerca de las metodologías de enseñanzas por las que transitaron a lo largo de la carrera; este dialogo motivado con toda intención por el coordinador arrojó resultados muy interesantes, quedando bien delimitados por ellos los dos tipos de metodologías de enseñanza: la tradicional y la transformadora. Esta última, con el empleo de las técnicas de Educación Popular fue la que experimentaron en nuestra asignatura.

Para una mejor comprensión hemos resumido los resultados del taller, los cuales se muestran a continuación, mostrando una relación entre Tradición y Modernidad:

ENSEÑANZA TRADICIONAL	ENSEÑANZA TRANSFORMADORA
OBJETIVOS	
Transmisión de conocimientos	Construir los conocimientos
Inculcar valores	Desarrollar valores
Amaestrar a las personas para la vida con un esquema preestablecido	Preparar a las personas para la vida, desarrollando su creatividad e independencia
MÉTODO	
Expositivo	Participativo
Reproductivo porque es más pasivo	Productivo, porque desarrolla la interacción
Memorización	Se propicia el razonamiento
Se trabaja individualmente	Combina el trabajo grupal y el trabajo independiente
Se parte de las teorías	Se parte de la práctica
ROL DEL EDUCADOR	
Autoritario	Democrático
Expone	Facilita
Pregunta	Dialoga
Trabaja en base a la corrección	Trabaja en base a la prevención
Reproductivo	Creativo
ROL DEL EDUCANDO	
Obedece	Decide
Escucha	Dialoga
Responde	Pregunta
Incumple	Razona los efectos
Reproduce	Crea
Se prepara para aprobar	Se prepara para aprender
PAPEL DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA	
Ilustrar	Apreciar
Copiar	Razonar
Descriptivos	Cuestionador
Reproducen	Problematizador
Pasivos	Interactivos
EVALUACIÓN	
Minimiza, aplasta	Reconoce
Se enfoca a resultados cuantitativos	Enfocada al proceso
A cargo del educador	Autoevaluación participativa
Tensiona	Estimula
Retroalimenta al educador	Retroalimenta al educador y al grupo
Mide	Valora
VALORES	
Individualismo	Colectivismo
Prepotencia	Sencillez
Fraude	Honradez
Egoísmo	Solidaridad
Insensibilidad	Humanismo
Pasividad	Espíritu cuestionador
Intelectualismo	Valora el trabajo

Con la puesta en práctica de esta estrategia, se propiciará la enseñanza transformadora y ambos componentes del proceso de enseñanza (coordinador - alumno) ganan.

Ambas enseñanzas a pesar de las diferencias poseen puntos en común, y los estudiantes pudieron delimitarlos fácilmente:

- Existe el binomio educador y educando.
- Los objetivos poseen un carácter en el proceso educativo.
- Están presentes los diferentes componentes del proceso de enseñanza aprendizaje (problema, objeto, objetivo).
- Poseen un carácter socio político.
- Se fundamentan en los conocimientos psico-pedagógicos, gnoseológicos y comunicativos.
- La comunicación juega un elemento mediador (información - diálogo).

La docencia desde la Educación Popular, debido a su metodología, intencionalidad y concepciones, pueden contribuir al conocimiento de las realidades nacionales, capacitar los movimientos de masas para su ubicación en la perspectiva táctica estratégica, así como para abordar políticas alternativas ante los problemas específicos de cada país. Buscamos desarrollar en los estudiantes una capacidad creadora, coherente respecto a la realidad y viable para los objetivos que plantean.

Partimos del hecho de que siempre que se educa o se es educado se hace política y que esta se materializa en la vida cotidiana. Por tanto, consideramos que la Educación Popular posee dimensiones políticas, pedagógicas, comunicativas, organizativas, socio afectivas, culturales.

Como planteaba Esther Pérez en el 2004; con total vigencia hasta hoy; la educación, es un pensamiento y una práctica pedagógica que asumen que no hay educación neutral, sino que toda educación es política, se educa para la colonización mental o para liberarse leyendo no solo el alfabeto, sino el mundo... y que al asumirlo se va construyendo a la par de nuestros reveses, victorias, avances y retrocesos, de los cambios que seamos capaces de producir en nuestras organizaciones y nuestra vida cotidiana.

La introducción de estos cambios genera resistencias y más allá de los temores y limitaciones personales que llevamos a la función de educadores, hemos tenido que lidiar con la tendencia humana a la rutinización, con el apego a modelos, con la autocomplacencia, la incomprensión de personas acostumbradas a procesos de aprendizaje más centrados en contenidos o más formales.

Como bien planteara Paulo Freire en uno de sus múltiples ensayos: “... la mayor resistencia fue, sin embargo, la mejor: la resistencia que aflora ante el nuevo conocimiento, se expresa, pelea y cede. Esa estuvo siempre con educadores y educandos, y es necesario que siga estando, porque solo si se toca lo sedimentado es posible aprender, desaprender, reaprender.” Colectivo de Investigadores. (2002a)

Lo que se pretende con esta estrategia es enfrentar el proceso de enseñanza – aprendizaje desde otra perspectiva, más enriquecedora, participativa y coherente con la cual no es posible:

- Dicotomizar la práctica de la teoría.
- Dicotomizar el acto de conocer el conocimiento hoy existente, del acto de crear el nuevo conocimiento.
- Dicotomizar el enseñar del aprender, el educar del educarse.

Es no ver la educación... Como una experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos, las emociones, los deseos, los sueños deberán ser reprimidos por una especie de dictadura racionalista...

Conclusiones

La estrategia propuesta constituye una experiencia positiva en la formación de los futuros profesionales, mostrando que aun desde las asignaturas que no son del ejercicio de la profesión se puede fomentar valores, habilidades y capacidad creadora que tributen a su futuro desempeño.

Desde la formación pedagógica se propicia el dialogo, la creatividad, la participación y el trabajo grupal, lo que influye favorablemente en el proceso formativo de los estudiantes en carreras no pedagógicas.

Referencias

Colectivo de Investigadores. (2002). *Paulo Freire entre nosotros*. CIE “Graciella Bustillo”. Havana, Cuba: Asociación de Pedagogos de Cuba.

Colectivo de Investigadores. (2002a). Selección de lecturas sobre metodología de la Educación Popular. CIE “Graciella Bustillo”. Havana, Cuba: Asociación de Pedagogos de Cuba.

García, M.; Ortiz, T.; García, A., y Fernández, R. H. (2019). Competencias generales de dirección, su formación en la universidad desde el grupo y la dimensión extensionista. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(1), e15.

García, M. (2020). Sistematización, una práctica necesaria. *Revista Diálogos e Perspectivas Interventivas*, 1(e9864), 1-13.

Gómez, G., y García, M. (2022). Competencias emocionales en el contexto universitario post pandémico: una propuesta para su fortalecimiento. *Revista Visión Antataura*, 6(2), 136-151.

Pérez, E. (2004). *Freire entre nosotros*. Ciudad Habana, Cuba: Editorial Caminos.